

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ

Умаров Абдусамат Абдумаликович

КГПИ профессор кафедры Методики физической культуры

Умарова Зулхумор Уринбоевна

КГПИ доцент кафедры Спортивных и подвижных игр

Алишерова Мохира Ахроржон қизи

студентка Кокандского государственного педагогического института

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10430022>

Аннотация. В статье рассматриваются возможности использования различных групп подвижных игр в старшем дошкольном возрасте для увеличения тренирующего эффекта занятий по физической культуре. Показаны результаты исследований увеличения частоты использования подвижных игр с элементами спортивных игр в зависимости от возрастных особенностей детей. Представлены (для сравнения) показатели двигательной подготовленности детей в зависимости от характера использования подвижных игр.

Ключевые слова: дети дошкольного возраста, подвижные игры, тренирующая направленность, двигательная подготовленность.

Дошкольный возраст важный этап в развитии человека. Именно в детстве формируются основы здоровья и полноценного физического развития. Поэтому повышенная потребность детей в двигательной активности вполне оправдана, так как является обязательным условием для нормального развития и функционирования растущего организма.

Игра не просто ведущий вид деятельности дошкольников, но и условие их разностороннего развития, а подвижные игры, помимо этого, решают еще и задачи укрепления и сохранения здоровья, так как в основе их лежат двигательных действия.

Подвижные игры в дошкольных образовательных учреждениях используются с раннего дошкольного возраста. Сюжетные подвижные игры используются на протяжении всего дошкольного возраста. В раннем и младшем дошкольном возрасте их включают в содержание занятия по физической культуры.

Игры этого вида строятся на основе знаний о явлениях природы, повадках животных и птиц, опыта детей, а также имеющихся у них представлений и знаний об окружающей жизни или профессиях. Сюжет игры и правила обуславливают характер движений играющих. Движения носят имитационный характер. Также с младшего дошкольного возраста в содержание двигательной деятельности включаются

бессюжетные подвижные игры типа ловишек и перебежек. Они не имеют сюжета, образов, но сходны с сюжетными подвижными играми наличием правил, ролей, взаимообусловленностью игровых действий всех участников. Эти игры связаны с выполнением конкретного двигательного задания и требуют от детей большей самостоятельности, чем сюжетные игры.

Бессюжетные подвижные игры в младшем дошкольном возрасте используются преимущественно как игровые задания специально подобранные для закрепления техники двигательных действий или создания представления детей о пространственных характеристиках спортивной площадки или зала.

В среднем и старшем дошкольном возрасте бессюжетные игры используются значительно шире: в средней группе – 30% случаев, в старшей и подготовительной группе – до 40%. Эти игры основаны на простых движениях, чаще всего это бег в сочетании с ловлей и прятаньем. Постепенно игры усложняются более сложными заданиями, например, наличием спортивного инвентаря.

В них играющие дети выполняют более сложные движения: метание, бросание и ловля или перекатывание мечей, шаров, колец и участвуют в индивидуальных состязаниях. Подвижные игры с элементами соревнования доступны детям старшего возраста, в младших группах их не проводят. В основе таких игр лежит выполнение определенных двигательных заданий в соответствии с правилами. Элементы соревнования побуждают детей к большей активности, к проявлению различных волевых и двигательных способностей. В содержании занятий по физической культуре они включаются в 40% случаев.

К сложным играм относятся спортивные игры. В дошкольном возрасте используются элементы этих игр, и дети играют в них по упрощенным правилам. Подвижные игры с элементами спортивных игр требуют значительной двигательной подготовленности играющих и характеризуются наличием борьбы играющих за победу своей команды или за личное первенство. Они отличаются от подвижных технической сложностью, а также устойчивостью специально организованных условий и правил. Такие игры включаются в содержание занятий по физической культуре в дошкольных учреждениях только со старшего дошкольного возраста.

Оздоровительный и развивающий эффект от использования подвижных игр неразрывно связан с физической нагрузкой, характер воздействия которой на организм зависит, прежде всего, от вида и интенсивности упражнений. Физическая нагрузка в каждом конкретном случае должна быть оптимальной: недостаточная – неэффективна, чрезмерная – наносит вред организму.

В работе с детьми старшего дошкольного возраста используются различные группы подвижных игр. Это и сюжетно-ролевые игры, и подвижные игры с правилами без сюжета, и подвижные игры, строящиеся на основе элементов спортивных игр. Все они включаются в различные формы работы по физическому воспитанию дошкольного учреждения, в том числе и занятия по физической культуре. В этой связи мы полагаем, что развивающий характер занятий по физической культуре в детском саду зависит не только от подбора двигательных заданий, но и от характера нагрузки в подвижных играх.

Поэтому игровой материал для занятий по физической культуре в дошкольном возрасте должен подбираться и с учетом интенсивности подвижных игр. Реакцию организма детей старшего дошкольного возраста на различные по интенсивности подвижные игры определяли с помощью пульсометрии – определения частоты сердечных сокращений после выполнения двигательных заданий.

Занятия по физической культуре с включением в них подвижных игр с правилами используют для закрепления техники выполнения основных движений и развития физических качеств. Они близки к сюжетным играм по содержанию, но не содержат образов и требуют проявления значительной быстроты и ловкости движений.

Основу занятий с использованием сюжетно-ролевых игр составляет целостная игровая ситуация, объединяющая действия единым игровым сюжетом, отражающим окружающий мир ребенка. Игра на таком занятии не выходит из канвы сюжета всего занятия. Дети без затруднений и дополнительных объяснений переходят от одного вида движений к другому, что способствует значительному увеличению показателей развития двигательных способностей.

Занятия по физической культуре с использованием элементов спортивных игр способствуют не только обучению детей элементам спортивных игр, но и создают ситуации для их демонстрации в условиях значительных физических и психических нагрузок. В содержание занятий

по физической культуре у тестируемых детей были включены подвижные игры с элементами спортивных игр.

Освоение отдельных элементов технических приемов в спортивных играх и применение их в подвижных играх формирует у дошкольников интерес к занятиям физической культурой, потребность к самостоятельным занятиям, удовлетворяет биологическую потребность в движениях.

Список литературы:

1. Максимова С.Ю., Прописнова Е.П., Иванась Н.И. Методика коррекции и развития двигательных навыков у детей дошкольного возраста с задержкой психического развития // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. – 2015. – № 4 (122). – С. 113–118.
2. Umarova, Z. U., Mirzarakhimovich, R. S., & Burkhanovich, D. B. (2022). Athletics Techniques. Miasto Przyszłości, 29, 406-407.
3. Urinbayevna, U. Z. (2022). Issues of improving sports training. International journal of social science & interdisciplinary research issn: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 11(09), 167-168.
4. Umarova, Z. U., & Ugli, Y. D. N. (2023). Innovative technologies and their application in sports.
5. Umarov, A. A., & Umarova, Z. U. (2023). Talaba-yoshlarni jismoniy sifatlarini rivojlantirishda milliy va harakatli o 'yinlarning o 'rni. Scientific progress, 4(1), 260-265.
6. Urinboevna, U. Z., Burkhanovich, D. B., & Ismailovna, Y. F. (2022). New technologies for the development of strength qualities Youth. International journal of social science & interdisciplinary research issn: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 11(11), 220-224.
7. Акрамжонович, Якубжонов Икром и Якубжонova Ферузахон Исмоиловна. «Фитнес-тренинг в образовании студентов». Репозиторий открытого доступа 10.10 (2023 г.): 171-174.
8. Муратова, Гулнара. "К вопросам нормирования нагрузок в зависимости от задач на уроках физического воспитания в общеобразовательной школе." Наука и технология в современном мире 2.16 (2023): 32-35.
9. Якубжонов, И. А., & Якубжонova, Ф. И. (2023). Развития реакции быстроты у спортсменов. Образование наука и инновационные идеи в мире, 32(1), 51-55.
10. Muratova, G. R. "To the questions of innovative approach to the process of Physical education in university." Open Access Repository 8.12 (2022): 371-374.

11. Якубжонов, И. А., & Якубжонова, Ф. И. (2023). Развития физического воспитания студентов с ослабленным здоровьем. Образование наука и инновационные идеи в мире, 18(4), 127-131.
12. Rashitovna, Muratova Gulnara. "Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari orqali o'quvchi yoshlarning axloqiy va irodaviy fazilatlarini tarbiyalash muammolari." World scientific research journal 16.1 (2023): 9-11.
13. Шокиров Ш. Ф., Нажмиддинов А.И. (2023). Техничко-тактические приемы защиты и нападения в игре в настольный теннис. International scientific conference" innovative trends in science, practice and education 2(9), 41-47
14. Муратова, Гулнара Рашитовна. "Оптимизация двигательной активности школьников посредством использования соревновательно-игрового метода." Uzbek Scholar Journal 16 (2023): 176-179.
15. Шодиев, Э., Ирматов, Ш., & Якубжонова, Ф. (2021). Jismoniy tarbiya darslarida pedagogik texnologiyalardan foydalanish. Общество и инновации, 2(2/S), 683-687.
16. Муратова Г. Р. «К проблемам самооценки детей с ограниченными возможностями здоровья посредством адаптивной физической культуры и спорта». Academicia: Международный междисциплинарный исследовательский журнал 11.10 (2021): 455-458.
17. Akramjonovich, Y. I., Azamovich, A. M., & Ilyasovich, M. S. (2022). Developing human thinking and moving speed through table tennis. Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities, 12(4), 164-165.
18. Муратова, Г. Р., and М. Хатамов. "О проблемах развития творческой активности детей школьного возраста на уроках физической культуры." Образование. Наука. Карьера. 2018.
19. Муратова, Гулнара Рашитовна. "Вопросы стратегического управления в сфере физической культуры и спорта в ферганской области." Инновации в педагогике и психологии SI (2020).
20. Muratova, G. R., and M. Komilova. "Paralimpiya sporti imkoniyatlari cheklangan shahslarni ijtimoiylashtirish usuli sifatida." Oriental Art and Culture 3.2 (2022): 697-701.
21. Aminov, B. U. (2023, May). Bolalarning suvdan qo 'rqmaslikka va sog'lom bo'lib shakllanishida suzishning o'rni. In international scientific and practical conference" the time of scientific progress" (Vol. 2, No. 6, pp. 23-31).

